

УДК 796.078

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/107>**Чеботарев А.В.**

канд. пед. наук;

Старкина Л.А., Губин А.А., Фабричных Ю.Д.

ORCID: 0000-0002-9100-2399,

*Липецкий государственный педагогический
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского,
г. Липецк, Россия*

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного факторного анализа статистических показателей развития физической культуры и спорта в Липецкой области. Проведенный анализ показывает развитие физической культуры и спорта в области, а также роль Липецкой области в развитии физической культуры и спорта в России.

Ключевые слова: факторный анализ, статистические показатели, физическая культура, спорт.

Chebotarev A. V.

Ph.D.;

Starkina L.A., Gubin A.A., Fabrichnykh Y.D.

ORCID: 0000-0002-9100-2399

*Lipetsk State Pedagogical
University named after P. P. Semenov-Tyan-Shanskiy,
Lipetsk, Russia*

FACTOR ANALYSIS OF STATISTICAL INDICATORS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT DEVELOPMENT IN LIPETSK REGION

Annotation. The article presents the results of the conducted factor analysis of statistical indicators of the development of physical culture and sports in the Lipetsk region. The analysis shows the development of physical culture and sports in the region, as well as the role of the Lipetsk region in the development of physical culture and sports in Russia.

Keywords: factor analysis, statistical indicators, physical culture, sports.

Развитие физической культуры и спорта в Липецкой области является одной из основных задач нашего региона. В настоящее время физической культуре и спорту уделяется большое внимание. С каждым годом все больше людей стараются вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом. Многие дети, глядя на знаменитых спортсменов, мечтают повторить их подвиги и стать спортсменом высшего класса [4, с. 3]. Анализ деятельности в области физической культуры и спорта осуществляется на основании федеральных статистических наблюдений, предоставляемыми организациями, которые относятся к сфере физической культуры и спорта. На основании различных статистических наблюдений, мы можем отслеживать уровень развития физической культуры и спорта в регионе [2, с. 203].

Цель исследования – выявить динамику показателей физического развития на основе годовой формы федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по подготовке спортивного резерва».

Методы и организация исследования. При организации и проведении исследования нами использовались следующие методы:

- анализ научно-методической литературы, документальных и архивных материалов;
- математико-статистические методы.

На основании изученных статистических отчетов нами был взят за основу годовая форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по подготовке спортивного резерва». Изучив данный статистический отчет, мы выбрали показатели, по которым можно определить динамику развития физической культуры и спорта в Липецкой области, а также сравнить показатели области и России и узнать роль региона в развитии физической культуры и спорта в России [1, с. 186].

Таблица

Показатели развития отрасли «Физическая культура и спорт»
в Липецкой области в период 2016–2020 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя (по годам)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Количество занимающихся, чел	27849	28974	29674	30135	30886
1	Количество организаций, осуществляющие спортивную подготовку	38	39	39	40	41
2	Спортивные разряды и звания (всего), чел	5392	5700	6508	6205	3754
3	ЗМС – абсолютное значение	1	0	1	0	1
4	ЗМС – среднее значение	0,026	0	0,026	0	0,024
5	МСМК – абсолютное значение	1	3	3	3	4
6	МСМК – среднее значение	0,026	0,077	0,077	0,075	0,098
7	МС – абсолютное значение	31	38	24	28	26
8	МС – среднее значение	0,816	0,974	0,615	0,700	0,634
9	КМС – абсолютное значение	224	205	147	182	81
10	КМС – среднее значение	5,895	5,256	3,769	4,550	1,976
11	1 разряд – абсолютное значение	251	259	292	326	130
12	1 разряд – среднее значение	6,605	6,641	7,487	8,150	3,171
13	Другие разряды – абсолютное значение	4884	5195	6041	5666	3512
14	Другие разряды – среднее значение	128,526	133,205	154,897	141,650	85,659
15	Спортивные разряды и звания по олимпийским видам спорта (всего), чел – абсолютное значение	4986	5298	6037	5735	3403
16	Спортивные разряды и звания по олимпийским видам спорта (всего), чел – среднее значение	0,008	0,007	0,006	0,007	0,012
17	ЗМС – абсолютное значение	1	0	1	0	1
18	ЗМС – среднее значение	0,026	0	0,026	0	0,024
19	МСМК – абсолютное значение	0	3	3	2	4
20	МСМК – среднее значение	0	0,077	0,077	0,050	0,098
21	МС – абсолютное значение	27	33	23	25	25
22	МС – среднее значение	0,711	0,846	0,590	0,625	0,610

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя (по годам)				
		2016	2017	2018	2019	2020
23	КМС – абсолютное значение	194	169	125	157	65
24	КМС – среднее значение	5,105	4,333	3,205	3,925	1,585
25	1 разряд – абсолютное значение	244	255	278	306	119
26	1 разряд – среднее значение	6,421	6,538	7,128	7,650	2,902
27	Другие разряды – абсолютное значение	4520	4838	5607	5245	3189
28	Другие разряды – среднее значение	118,947	124,051	143,769	131,125	77,780
29	Спортивные разряды и звания по неолимпийским видам спорта (всего), чел – абсолютное значение	406	402	471	470	351
30	Спортивные разряды и звания по неолимпийским видам спорта (всего), чел – среднее значение	0,094	0,097	0,083	0,085	0,117
31	ЗМС – абсолютное значение	0	0	0	0	0
32	ЗМС – среднее значение	0	0	0	0	0
33	МСМК – абсолютное значение	1	0	0	1	0
34	МСМК – среднее значение	0,026	0	0	0,025	0
35	МС – абсолютное значение	4	5	1	3	1
36	МС – среднее значение	0,105	0,128	0,026	0,075	0,024
37	КМС – абсолютное значение	30	36	22	25	16
38	КМС – среднее значение	0,789	0,923	0,564	0,625	0,390
39	1 разряд – абсолютное значение	7	4	14	20	11
40	1 разряд – среднее значение	0,184	0,103	0,359	0,500	0,268
41	Другие разряды – абсолютное значение	364	357	434	421	323
42	Другие разряды – среднее значение	9,579	9,154	11,128	10,525	7,878
43	Общее количество тренеров, чел – абсолютное значение	724	724	756	746	552
44	Общее количество тренеров, чел – среднее значение	0,052	0,054	0,052	0,054	0,074
45	Тренеры по олимпийским видам спорта, чел – абсолютное значение	674	669	701	692	506
46	Тренеры по олимпийским видам спорта, чел – среднее значение	17,737	17,154	17,974	17,300	12,341
47	Тренеры по неолимпийским видам спорта, чел – абсолютное значение	50	55	55	54	46
48	Тренеры по неолимпийским видам спорта, чел – среднее значение	1,316	1,410	1,410	1,350	1,122
49	Общее количество спортивных сооружений – абсолютное значение	312	319	338	372	382
50	Общее количество спортивных сооружений – среднее значение	8,211	8,179	8,667	9,300	9,317

Согласно данным показателям мы наблюдаем, что количество спортивных школ, осуществляющие спортивную подготовку с каждым годом растет. Следовательно, общее количество занимающихся по программам спортивной подготовки имеет положительную динамику. Общее количество разрядов до 2019 возросло, в 2020 году произошел небольшой спад. Это связано с тем, что в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) были отменены ряд соревнований, и спортсмены в данном году не смогли выступить в полном

объеме. Зато с каждым годом увеличивалось количество присвоенных званий «Мастер спорта международного класса». Благодаря положительной динамике спортивно-массовых разрядов можно сказать, что в Липецкой области кроме олимпийских видов спорта, активно развиваются неолимпийские виды спорта. Количество тренерского состава имеет непостоянную динамику, как в олимпийских видах спорта, так и в неолимпийских. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» одной из основных задач стоит привлечение к регулярным занятиям спортом не менее 70% россиян, следовательно, для этого необходимо создать все необходимые условия [3, с. 5]. Так, с каждым годом мы наблюдаем рост спортивных сооружений в Липецкой области [3, с. 17]. Исходя из этого можно сделать вывод, что спорт и физическая культура с каждым годом несет положительную динамику, и имеет развитие.

Для того чтобы узнать какую роль играет Липецкая область в развитии физической культуры и спорта в России, мы взяли следующие показатели статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по подготовке спортивного резерва»:

- количество занимающихся по программам спортивной подготовки;
- количество организаций, осуществляющих спортивную подготовку;
- общее количество спортивных разрядов и званий.

Рис. 1. Занимающиеся по программам спортивной подготовки, %

Согласно данной диаграмме мы наблюдаем небольшой процент занимающихся от общего числа занимающихся по России, что составляет от 0,85% (27 849 чел.) до 0,96% (30 886 чел.). Но, несмотря на небольшой рост показателя, стоит отметить, что Липецкая область с каждым годом все больше привлекает людей к занятиям физической культурой и спортом.

Рис. 2. Организации, осуществляющие спортивную подготовку, %

Исходя из проведенного исследования, мы видим, что процент организаций, осуществляющих спортивную подготовку, незначительно увеличился только к 2020 году. Он

составил 0,8% (41 организация). С 2016 по 2019 года практически не было никаких изменений, а это означает, что количество данных спортивных организаций не изменялось.

Рис. 3. Присвоенные спортивные разряды и звания, %

На данной диаграмме мы наблюдаем нестабильные показатели. С 2016 по 2018 год процент присвоенных спортивных разрядов и званий значительно увеличивался с 0,78% (5 392 чел.) до 0,92% (6 508 чел.). В 2019 году произошел небольшой спад и процент уменьшился до 0,86, что составляет 6 205 человек. В 2020 году показатель незначительно увеличился до 0,87% (3 754 чел.).

В результате проведенного нами исследования мы выяснили, что показатели физического развития на основе годовой формы федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по подготовке спортивного резерва» имеют положительную динамику, а также Липецкая область играет незначительную роль в развитии физической культуры и спорта в России.

Литература

1. Виноградов П.А., Окуньков Ю.В. Физическая культура и спорт в Российской Федерации в цифрах. М.: Сов. спорт, 2013. 186 с.
2. Сурин Д.И., Усачев Н.А. Статистический анализ развития физической культуры и спорта в г. о. Тольятти // Тольятти. 2018. № 429. С. 203-209.
3. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» // Постановление Правительства РФ от 21 января 2015 г. № 30. М., 2015.
4. Филимонова С.И., Страдзе А.Э., Столов И.И., Корольков А.Н. Главные детерминанты управления подготовкой спортивного резерва в пространстве физической культуры и спорта (факторный анализ) // Культура физическая и здоровье. М., 2017. С. 3-6.
5. Щенникова М.Ю., Петров С.И. Подготовка кадров для спорта: современное состояние и развитие // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. Волгоград, 2017. С. 203-211.

© Чеботарев А.В., Старкина Л.А., Губин А.А., Фабричных Ю.Д., 2021